

A HIDROGRAFIA ÍTALO-BRASILEIRA: OS PRINCIPAIS RIOS NO CONTEXTO DA VIDA DOS ITALIANOS E SEUS DESCENDENTES**THE ITALIAN-BRAZILIAN HYDROGRAPHY: THE MAIN RIVERS IN THE CONTEXT OF LIFE OF ITALIANS AND THEIR DESCENDANTS**

DOI 10.5281/zenodo.20556678

Janaíne Trombini¹Luís Fernando da Silva Laroque²

Resumo: Os imigrantes italianos e descendentes que ocuparam os territórios ao norte do rio Taquari/RS no final do século XIX são oriundos do norte italiano - Vêneto, Trentino Alto-Ádige e Lombardia. Esta região é caracterizada montanhosa e nascem muitos rios. Já ao norte do rio Taquari, RS/Brasil, os territórios de colonização italiana têm como principal rio o Taquari, que percorre 140km. O objetivo é comparar aspectos da hidrografia entre os territórios do norte italiano e ao norte do rio Taquari, destacando diferenças e semelhanças entre os principais rios na vida dos italianos e descendentes. O método é qualitativo e comparativo com análise bibliográfica, documentos e entrevistas com famílias do norte italiano e ao norte do rio Taquari, analisados com base na História Ambiental. Os resultados parciais têm demonstrado que uma das principais semelhanças ítalo-brasileiras é apresentar um rio principal – Pó e Taquari – que se articula seja por sua natureza, extensão, pesca e importância no escoamento das atividades econômicas.

Palavras-chave: Ambiente. Rios. Itália.

Abstract: Italian immigrants and their descendants who settled the territories north of the Taquari River in Rio Grande do Sul at the end of the 19th century originated from northern Italy—specifically Veneto, Trentino-Alto Adige, and Lombardy. This region is characterized by mountainous terrain and the presence of numerous rivers. Similarly, in the areas north of the Taquari River, the Italian-colonized territories are defined by their main river, which runs approximately 140 km. The objective is to compare aspects of hydrography between northern Italy and the region north of the Taquari River, highlighting differences and similarities in the role of major rivers in the lives of Italians and their descendants. The method is qualitative and comparative, based on bibliographic analysis, documents, and interviews with families from both northern Italy and the Taquari River region, analyzed through the lens of Environmental History. Partial results indicate that one of the main Italo-Brazilian similarities is the

¹ Doutorado em Ciências: Ambiente e Desenvolvimento pela Univates. Mestrado em Ambiente e Desenvolvimento pela Univates. Graduação em História pela Univates. Pesquisadora colaboradora de projetos de pesquisa da Univates. Professora da rede privada e municipal. E-mail: trombinijanaïne@gmail.com Orcid iD: <https://orcid.org/0000-0002-6871-5278>

² Doutorado em História. Professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Desenvolvimento do Centro Universitário Univates, Lajeado/Brasil. E-mail: lfaroque@univates.br Orcid iD: <https://orcid.org/0000-0003-1861-4679>

presence of a principal river—such as the Po River and the Taquari—which plays a central role due to its natural characteristics, length, fishing resources, and importance in supporting economic activities.

Keywords: Environment. Rivers. Italy.

Introdução³

A maioria dos imigrantes italianos que chegaram na Província de São Pedro do Rio Grande do Sul no final do século XIX são provenientes das regiões ao norte da Itália, como Vêneto, Lombardia e Trentino Alto-Ádige. Os territórios do norte italiano têm geograficamente como principais características ambientais altas altitudes, em torno de 4000m e invernos rigorosos, sendo que o principal bioma é o alto-montanha com vegetação mediterrânea. Além do mais conta com rios principais, entre eles o rio Pó, Piave e Ádige (Bertonha, 2005).

Desde o início do processo emigratório os italianos chegados no Brasil mantiveram seu contato com os elementos naturais e conseqüentemente realizaram atividades agropecuárias, marcadas pelo regime de trabalho familiar e livre, pela policultura e pela pequena propriedade. Os territórios ocupados pelos imigrantes italianos eram formados por colônias e terras de particulares situadas ao norte do rio Taquari-Antas, próximos ao principal rio - o Taquari (Trombini, Laroque e Castoldi, 2017).

A partir de 1880 os imigrantes italianos e descendentes adquiriram terras na colônia Conventos, em 1882 na colônia Encantado e em 1892 na colônia Guaporé (Ferri, 1985; Karam, 1992; Gregory, 2019). Esta porção territorial, conforme Rambo (2004), possui vales e montanhas com bioma Mata Atlântica e características de floresta Ombrófila Mista e uma rica biodiversidade, chamada por muitos autores regionalistas de um grande território composto de “florestas virgens”.

³ A pesquisa contou com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001” e insere-se no Projeto de Pesquisa “Identidades Étnicas em espaços territoriais da Bacia Hidrográfica do Taquari-Antas” com financiamento da Univates e Fapergs.

A delimitação temporal deste artigo estende-se aos anos da grande emigração italiana no Brasil (1870-1910) e tem como objetivo comparar aspectos da hidrografia ítalo-brasileira dos territórios do norte italiano e os ao norte do rio Taquari, destacando diferenças e semelhanças entre os principais rios na vida dos italianos e dos descendentes de italianos. Para tanto, fez-se o uso do método qualitativo e comparativo, considerando as informações levantadas em bibliografias, documentos e entrevistas. Como abordagem teórica, utilizou-se a História Ambiental, que segundo Pádua (2010) é uma ciência que possibilita pela abordagem interdisciplinar e diálogo com outras áreas, observar as historicidades e interações entre os sistemas naturais e sociais.

Assim, os territórios que a História Ambiental trabalha não são abstratos, são territórios reais, com ecossistema, vidas, cheiro, coloridos e compostos por inúmeros dinamismos ecológicos. Ou seja, as ciências naturais, além de “aliadas”, podem ser também parte do próprio objeto de estudo, como manifestações culturais que ajudam a entender os padrões de uso dos recursos naturais (Worster, 1991; Drummond, 1991).

Portanto, os territórios ítalo-brasileiros com suas informações naturais - como neste caso os rios principais analisados, são integrantes e fizeram parte da vida dos italianos, dos imigrantes italianos e descendentes. A hidrografia ítalo-brasileira apresenta aspectos relevantes sobre seus elementos - rios, arroios e afluentes, desde sua formação, demarcação e contribuição em espacialidades ocupadas pelos italianos, imigrantes italianos e descendentes. Além do mais, é importante conhecer como esses recursos naturais foram percorridos para a chegada e ocupação das áreas, bem como auxílio na alimentação com os peixes, irrigação das plantações e transporte fluvial de produtos.

Metodologia

Esta pesquisa consiste em uma análise comparativa dos principais rios que fazem parte da região norte italiana – Vêneto, Lombardia e Trentino alto-Ádige, e dos territórios – colônia Conventos, Encantado e Guaporé, ocupados pelos imigrantes italianos e descendentes ao rio Taquari-Antas. A história comparada, segundo Barros (2009), é um campo historiográfico complexo e de cunho interdisciplinar. Possui como eixo principal a observação dos fatos que proporciona informações reflexivas às diferenças e semelhanças a respeito de um objeto de estudo. Sendo assim, recorreu-se ao método é qualitativo e comparativo com análise bibliográfica, documentos de acervos em arquivo histórico, jornal, museu e entrevistas com três famílias do norte italiano e duas entrevistas mais um diário de campo ao norte do rio Taquari, analisados com base na História Ambiental.

Inicialmente os dados que foram utilizados são provenientes de bibliografias sobre a temática ambiental e geográfica, documentos em arquivos e acervos italianos da região norte italiana e acervos brasileiros. Foram utilizados boletins da emigração a partir de 1883 pelos cônsules italianos, bem como pesquisa de campo nos territórios ítalo-brasileiros sobre características hidrográficas entre o ambiente *emigrado* e o *encontrado*.

No levantamento de campo recorreu-se ao método da história oral que proporcionou, conforme Alessandro Portelli (2010, p. 213), “[...] um diálogo entre e além das diferenças [...] Temos tudo a ganhar com os ouvidos abertos”. A utilização desta abordagem permitiu a obtenção de diversas informações por intermédio de entrevistas coletadas pelos interlocutores na pesquisa de campo que se somaram com outros dados coletados. As entrevistas foram com italianos e descendentes de imigrantes italianos, nos territórios pesquisados, que colaboraram com informações sobre o contexto fluvial, visando resguardar sua identidade, identificados por códigos como diários (D) e entrevistas gravadas (E). Seguiu-se um roteiro de perguntas semiestruturadas com diferentes assuntos, contemplando sua história de vida e em relação aos aspectos hidrográficos.

A fonte oral é importante no esclarecimento das trajetórias individuais e coletivas e da orientação dada aos fatos históricos, permitindo articular o passado no presente, desenvolvendo a arte dialógica entre entrevistado e entrevistador. A amostragem está composta por seis interlocutores nos territórios ítalo-brasileiros, os quais assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), bem como foram informados dos objetivos do estudo, cuja participação voluntária não trará qualquer apoio financeiro, bem como não terão dano ou algum tipo de despesa.

Como teóricos da História Ambiental para análise dos dados pesquisados aponta-se Worster (1991), Drummond (1991), Pádua (2010), Arruda (2011) e Pádua e Chambouleyron (2019). Os movimentos migratórios e vínculos com a natureza acarretaram uma série de relações e impactos envolvendo a terra, água, fauna e flora que foram somente pensadas na segunda metade do século XX como degradação ambiental, tendo em conta que a pesquisa envolveu um espaço temporal de cinquenta anos, no processo de transição do século XIX para o XX relevante de ser investigado.

É neste âmbito que na década de 1970 surge nos Estados Unidos a História Ambiental, decorrente de conferências sobre a temática da crise global e discussões acerca de um tema que continua em destaque até a atualidade. A História Ambiental trata do papel e do lugar da natureza na vida humana onde existem três níveis de estudo ambiental: a natureza propriamente dita (aspectos orgânicos e inorgânicos), o domínio socioeconômico quando se interage com o meio ambiente e a interação humana com indivíduos ou natureza.

Estes três níveis de estudos constituem todo o ambiente - natureza, sociedade e economia entre o passado e presente. Por isto, o historiador ambiental no decorrer da pesquisa precisa demonstrar que os humanos desde seu surgimento nunca foram inocentes, e demonstrar as interfaces da produção na modelagem da natureza e impactos acarretados no ambiente.

Área de estudo

O norte da Itália é caracterizado por montanhas e conseqüentemente nascem muitos rios, os quais não possuem grandes cursos. As três regiões do norte da Itália que compõem este artigo são Vêneto, Lombardia e Trentino Alto-Ádige, as quais possuem rios principais: no Vêneto tem-se o rio Piave; da Lombardia o rio Pó; e do Trentino Alto-Ádige o rio Ádige (Figura 1). Juntos somam aproximadamente 1.281km de extensão e todos têm sua foz no Mar Adriático. Todos estes rios possuem águas cristalinas devido ao derretimento da neve predominante durante o inverno nas montanhas. Além dos principais rios no norte ítalo, encontra-se na hidrografia a presença de muitos lagos, sendo os principais o Como - região da Lombardia, e o Garda - regiões Lombardia, Trentino Alto-Ádige e Vêneto (Marmocchi, 1846).

Figura 1. Os rios Pó, Ádige e Piave no norte italiano. Fonte: Adaptado a partir de https://d-maps.com/pays.php?num_pay=305&lang=pt

A ocupação do norte italiano é milenar. Bertonha (2005) informa que muitos grupos colonizaram terras férteis situadas no Vale do rio Pó datadas há mais de 10 mil anos. Diferentes grupos como os egeia, povos indo-europeus, villanovianos, latinos, umbros, sabino entre outros praticavam a coleta, caça, agricultura e pesca. Os diferentes períodos de ocupação e domínios também dos gregos, etruscos, romanos,

grupos pertencentes às invasões bárbaras, entre outros, desempenharam diferentes atividades econômicas e marítimas próximas destes principais rios.

Considerado um dos maiores rios em extensão da Europa e o principal da Itália tem-se o rio Pó, navegável em quase todo seu trajeto e possui muitos afluentes: Ticino, Adda, Oglio, Tanaro, Taro, Mincio e Tebba. Este rio está localizado entre os Alpes e o Apeninos, onde tem-se um vale que percorre 652km. Seu percurso faz fronteira com a França até o Mar Adriático (Marmocchi, 1846). Inicialmente ele era denominado como “Pado”, o qual também origina sua planície denominada como *Valle Padano*. Nas épocas de grandes chuvas, o recolhimento das madeiras abandonadas após as cheias do rio Pó davam importante contribuição à economia da cidade, pois era um ótimo combustível para o aquecimento e a cozinha (Museo Cambonino).

Também outro rio importante é o rio Ádige, que tem 409km de extensão e possui diversos afluentes, entre eles o rio Rom, Passirio, Isarco, Noce, Avisio, Fersina e Leno. O rio Ádige nasce da união de três lagos na divisa com a Alemanha e tem seu curso final no Mar Adriático. É navegável a partir da cidade de Trento, mas é considerado perigoso pelos seus acidentes geográficos (Marmocchi, 1846; Bertonha, 2005).

E, por último, destaca-se o rio Piave, que nasce na cidade de Sappada, Província de Beluno, possui 220km de extensão e é o quinto maior rio da Itália. Seus principais afluentes são os rios Ansiei, Boite, Cordevole, Maè, Soligo, Sonna e Tesa. Em sua nascente tem como característica ser um riacho e quando recebe outros afluentes já próximos da planície recebe fisionomia de um rio maior: perpassa por regiões de Alpes, pré-alpes e planície e tem sua foz no Mar Adriático (Marmocchi, 1846). No rio Piave encontravam-se espécies de peixes com peso de até cinco quilos e outras como enguias (*Anguilla anguilla*) e em seus afluentes era muito comum camarão e pequenos peixes. Nos lagos vivem diversas espécies como truta (*Oncorhynchus mykiss*), enguia (*Anguilla anguilla*), barbo (*Barbus barbus*) e outros pequenos peixes (Perco, 1987).

Evidencia-se também a quantidade de *paese*⁴ ou *comuna*⁵ no norte italiano que possuem nos nomes a nomenclatura dos rios italianos: rio Pó – Catelleto Po, Chignolo Po, San Benedetto Po e Taglio di Po; rio Ádige – San Michele all’Adige, Albaredo d’Adige, Piacenza d’Adige e Cavanella d’Adige; e rio Piave – Alana di Piave, Maserada di Piave, Breda di Piave, San Polo di Piave, San Donà di Piave, entre outros. Todas as cidades mencionadas encontram-se em territórios próximos do percurso destes rios.

Já nos territórios de colonização italiana ao norte do rio Taquari-Antas, o principal rio é o Taquari e tem sua nascente no extremo leste do Planalto dos Campos Gerais no município de São José dos Ausentes, com a denominação de rio das Antas (Figura 2). Após percorrer 390km, recebe o afluente rio Carreiro e passa a chamar-se Taquari, percorrendo 140km em direção norte-sul até desembocar no rio Jacuí, na cidade de Triunfo (Ferri; Togni, 2012). Seus principais afluentes são o rio Guaporé, Forqueta, Taquari-Mirim, Boa Vista, Estrela, Jacarezinho e Fão (Kreutz, 2008). Entre outros rios e arroios tem-se Forquetinha, Sampaio, Castelhana, Potreiro, Santa Cruz, Seca e Augusta (Diedrich, 2020).

Figura 2. Rio Taquari e seus afluentes. **Fonte:** <http://www.aguaesolo.com/Cases/CERAN> acesso em 21/01/20.

⁴ Termologia utilizada também para designar cidade.

⁵ Termologia utilizada para designar município.

Com base neste mapa, muitos territórios próximos aos afluentes do rio Taquari como Carreiro, Guaporé e Forqueta, contemplam o que se destaca como ao “norte do rio Taquari”. Todo esse grande território foi sendo ocupado pela colonização italiana por ora desde a chegada dos italianos e descendentes, como uso importante na produção agropecuária e escoamento de produtos.

Ressalta-se também nomes relacionados às toponímias identificadas recentemente por Diedrich (2020) com origem indígena: Taquari (Rio das Taquaras) e Muçum (espécie de peixe). Entre as principais espécies de peixes destacam-se o dourado (*Salminus brasiliensis*), bagre (*Aspistor luniscutis*) e o curimatá (*Grumatã Prochilodus lineatus*) (Ferri, 1985; Bozzetto Júnior, 2004).

A ocupação das terras próximas ao rio Taquari foi histórica. Já haviam potencialidades de grupos caçadores-coletores que ocupavam áreas como o grupo Tupi-Guarani, os Guarani e do grupo Jê e os Kaingang (Schneider, 2019). Esta região, que tradicionalmente tratava-se de território indígena, passou a ser colonizada por portugueses que trouxeram os negros, seguiram-se os açorianos, os alemães e posteriormente chegaram os italianos (Trombini, 2016). A emigração europeia no território modificou profundamente o panorama demográfico, econômico e cultural da região, determinando a ocupação dos imigrantes italianos na parte norte do rio Taquari (Ahlert e Gedoz, 2001).

A chegada dos imigrantes italianos e descendentes aos territórios ao norte do rio Taquari foi mediada pela compra e venda das companhias colonizadoras, tais como a Klenze e Cia, Bastos & Companhia, Batista Fialho & Cia, Cia Colonizadora Rio-Grandense e Internationale Bergban and Industriegesellschaft. Também de particulares como Antônio Fialho de Vargas, José Francisco dos Santos Pinto e Eduardo Palassin Guinle com terras situadas às margens do rio Guaporé (Trombini, Laroque e Castoldi, 2017).

A efetivação na região deu-se pela presença das terras e de diversos recursos naturais, dentre eles o principal rio – o Taquari. As terras planas e próximas ao rio Taquari já estavam ocupadas inicialmente pelos indígenas Guarani e Kaingang e depois pela imigração alemã no início do século XIX, ficando outros lotes com declives acidentados e distantes, delimitados sem preocupação com a qualidade das terras e cada conjunto destes articulava-se em linhas e possuía um centro comunitário. As divisões entre cada propriedade dos territórios próximos ao rio Taquari foram feitas perpendicularmente aos cursos de água e seus afluentes (Trombini, 2016).

A presença de elementos naturais é visível em documentos sobre as terras próximas ao rio Taquari e no início da formação destas colônias. No livro de Correspondência Oficial com a Inspeção Geral de Terras de Colonização (Taquari, Estrela, Dona Isabel), relativas aos anos de 1885 a 1887, constam informações sobre as terras e também ao tipo de relevo, à hidrografia e que o solo era propício para vários tipos de cultivo; as vastas florestas encontravam-se compostas de madeira que poderia ser utilizada para construções dos colonizadores imigrantes.

Escritório da Comissão de discriminação de terras e medição de lotes nos Municípios de Taquary e Estrella, em 26 de maio de 1885. S. Ex. S. [...]. Em cumprimento a ordem para procurador com toda atividade no serviço de medição de lotes, iniciei o trabalho na zona devoluta **situada ao norte das colônias “Forqueta” e “Jacaré”** e a oeste das concessões feitas a José Francisco dos Santos Pinto e Eduardo Palassin Guinle por [...] pareço á que melhores condições offerencia. Na serra da Estrella onde se acha a área á cuja medição se está procedendo as terras prestão-se perfeitamente a diversas e variadas culturas sendo **muito ricas em excelentes madeiras de construção. Os arroios “Jacaré” e “Guaporé”** atravessão o terreno devoluto, que também é banhado pelo arroio “Carrero” segue limite com o município visinho, uns cabem (?) cortado por diversos **córregos**. Situada essa soma no 2º districto da Estrella muito vantajoso para o novo (?) a navegação franca no **rio Taquary**, pois os seus (?) poderão ou proibirão ser transportados por terras [...] em pequena extensão até a margem do rio. Actualmente param devido ao **grande número de cachoeiras**, a navegação é muito difícil sendo poucas as lanchas que á muito conseguem margea-lo até a **colônia denominada “Encantado”**. Para a construção da estrada nas condições determinadas pelo artigo 15 das Instruções, só depois de bem examinar o terreno poderei informar a V. Ex. parecendo-me que só dano traçado poderão ser escolhidas as [...] para a povoação de S.

Caetano [...] as colônias “Alambary” “Encantado” e “Palmas” ou levando a pela colônia “Jacaré” até encontrar a estrada que [...] da colônia “Conventos” se dirige a povoação do “Lageado” onde já aguarda um pequeno vapor da companhia que margea entre Porto Alegre e Estrella (CORRESPONDÊNCIA Oficial com a Inspetoria Geral de Terras de Colonização de 1885-1887, p. 20-21, grifo nosso).

O fragmento documental apresenta nesta espacialidade a presença de elementos naturais como cachoeiras, córregos, arroios e rios – rio Taquari, Jacaré, Guaporé e Carreiro, bem como territórios pertencentes às colônias que foram criadas perto do rio Taquari, como a de Encantado e Guaporé. Além do mais, foram citados lotes de terras com “ricas madeiras de construção” e percursos de transporte fluvial. A riqueza das informações elencadas neste documento corrobora com o que Drummond (1991) destaca a respeito dos recursos naturais. O autor enfatiza que são áreas completas de informações, com destaque na diversidade dos recursos e no cotidiano das sociedades, onde a maioria das vezes são meios articulados para diferentes funções. Nesta situação, apresentam-se como dados do mapeamento das terras aos imigrantes italianos e descendentes.

O território de colonização italiana passou por designações como “região alta” e “ao norte” do rio Taquari com características montanhosas e de alto relevo, o qual foi ocupado pelos italianos e seus descendentes a partir do final do século XIX. Este grande território ocupado tem como localização a margem alta do referido rio, o que nos levou a atribuir que geograficamente estão situadas ao norte. É fundamental a utilização de categorias geográficas para a compreensão desta delimitação como “região”, “norte” e um “principal rio”. O que se remete ao diálogo da História Ambiental com outras áreas é imprescindível para entendermos e fazermos História Ambiental (Worster, 1991).

Resultados e discussões

Com base nas características apresentadas sobre a hidrografia ítalo-brasileira encontra-se do lado italiano um rio principal em cada região norte: Lombardia – rio Pó, Vêneto – rio Piave, e Trentino Alto-Ádige – rio Ádige. Enquanto nos territórios colonizados pelos imigrantes italianos tem-se a grande bacia hidrográfica Taquari-Antas

com um rio principal que é o Taquari. Como similaridade percebe-se que anterior à ocupação dos italianos, outros imigrantes e descendentes já utilizavam os recursos hídricos como percurso, demarcação, localização e alimentação. Por serem territórios diferentes, apresentam muitos afluentes bem como relevância para o desenvolvimento das atividades econômicas e portuárias.

Os rios ítalo-brasileiros foram considerados muito importantes para as atividades econômicas nos territórios pesquisados, seja na alimentação pela pesca ou para o transporte do comércio das madeiras e produtos. A pesca no norte italiano acontecia entre os meses de abril e junho com barcos – *bartelli* o *barchette*⁶, e tipos de redes para peixes grandes ou pequenos. Os peixes eram para autoconsumo e também vendidos em feiras (Tozzetti, 1874). Destaca-se que nas especialidades do rio Taquari historicamente a pesca e caça eram desempenhadas pelos indígenas Guarani coletivamente nos territórios próximos aos rios (Schneider, 2019). Além da pesca, o rio Taquari foi utilizado para banho e geração de energia, para tocar moinhos e na pecuária, utilizando a água para matar a sede de animais (Ferri e Togni, 2012).

Segundo Arruda (2011), é relevante a conexão da história com o meio ambiente na medida em que aborda o papel de elementos naturais e neste caso, de um rio que possibilitou com seus elementos forma de caminho, ocupação e alimentação. O espaço é um desafio para a História Ambiental, pois torna-se mais difícil estabelecer a espacialidade de seus objetos de estudo e as funções que os humanos atribuíram ou buscaram ao longo do tempo. Assim, as interações físico-químicas da natureza não podem ser concretamente separadas, pois interagem dentro do ambiente. Todos os elementos como a água, o relevo, a terra, os minerais, os animais, etc. fazem parte das interações e vivência dos homens.

Referente à pesca, esta atividade foi relevante na vida dos italianos, imigrantes italianos e descendentes como fonte de alimento e comercial. A pesca era presente em

⁶ Pequenos barcos.

arrosios da colônia Encantado com espécies o Jundiá (*Rhamdia quelen*) e o Lambari (*Astyanax*) (D1, 13/07/18). Outro descendente de italiano da colônia Encantado apresenta as espécies:

M: Que espécies de peixes vocês pegavam?

N: Tinha a **traíra**, o **jundiá**, o mais era a traíra e o jundiá por exemplo assim na espera né.

J: Que eram peixes maiores?

N: Maiores eh. E o **casculo** que hoje é um peixe muito apreciado na época eles não davam valor, eu acho que era por causa da casca dele sei lá. [...]... (E2, 14/09/18, p. 10-11, grifo nosso).

Do lado italiano, o rio Pó também tem destaque, pois no passado era muito rico na biodiversidade de peixes, os quais eram fonte de alimento como também uma atividade dos pescadores profissionais com suas redes e vendiam nas cidades, como por exemplo na província de Cremona (Bonfadini, Caltagirono e Sordi, 2001). O interlocutor italiano E4 destaca que em Cremona, na região da Lombardia, era muito comum esta atividade: “*Mas na minha cidade com a pesca praticamente eram profissionais, faziam trabalhos, no entanto, a atividade principal era pescar os peixes para venda às famílias, etc. etc.*”⁷ (tradução nossa, E4, 25/03/19, p. 5).

O rio Ádige, segundo Grosselli (1989, p. 26), apresentava “vários tipos de peixes presentes nos ribeiros, riachos e lagos da zona (tradução nossa)⁸. O interlocutor E3 informa que no lago de Caldonazzo, província de Trento, a pesca e o turismo sempre foram relevantes: “- *Sim o lado aqui é natural e são também o lago dava um pouco de pesca, mas é o turismo*”⁹(E3, 11/01/19, p. 2, tradução nossa). Também tinha uma função econômica significativa, constituindo uma infraestrutura primária de importância do

⁷[...]Ma in mio paese con la pesca praticamente erano professionisti, facevano lavoretti però loro la attività principale era pescare le pesce di osteria, le famiglie, ecc., ecc.

⁸ Vari tipi di pesci sono presenti nei torrenti, ruselli e laghetti dela zona..

⁹ -Sì il lago qua è naturale e sono anche il lago che dava un po' di pesca ma il turismo.

tráfico comercial contribuindo ao Tirol, uma das áreas chave para o intercâmbio entre a Europa centro-setentrional e o espaço do Mediterrâneo (Bonoldi, 2016).

Segundo Magno (2010), o rio Piave era considerado uma autoestrada, pois tinha um sistema de transporte de madeira e também de passageiros e mercadorias. No percurso do rio Piave existiam cinco portos principais: Codissago, Ponte nell'Alpi, Borgo Piave a Beluno, Falzè e Ponte di Piave. O meio de transporte era a *zattere*¹⁰ que além das madeiras, transportavam em torno de quarenta passageiros, materiais e equipamentos

Os três principais rios – Pó, Ádige e Piave também tiveram um importante papel para o desenvolvimento e transporte das zonas de corte da madeira aos pontos de venda, como analisa-se a seguir. A bacia do rio Piave, por exemplo, compreende quase inteiramente o território *Cadorino* nos Alpes Dolomiti na província de Beluno, região do Vêneto, e uma das principais vias de tráfico dos compressores florestais alpinos aos centros urbanos da planície (Bonan, 2018). As planícies do rio Ádige e Pó são fortemente ligadas ao desenvolvimento capitalista e aos sistemas de irrigação (Franzina, 2006).

No caso do Taquari-Antas, Diedrich (2020) informa que os cursos de água geralmente são fundamentais para o desenvolvimento de uma região, onde o rio Taquari propiciou o desenvolvimento de muitos municípios, bem como mantém o nome da região atualmente – Vale do Taquari. Além do mais, o rio Taquari tinha importância na canalização da produção colonial no escoamento dos portos de Muçum e Estrela.

O rio Taquari desempenhou grande papel na história socioeconômica da região a todos os grupos étnicos que utilizaram esse bem natural para a construção destas sociedades, seja para moradia e produção em suas planícies, alimentação e transporte (Pinsetta, 2010). A exploração e conhecimento do rio Taquari foi vista como vantajosa,

¹⁰ Zattere - jangadas

e a partir de 1870 iniciou a criação de um passo, tanto para a chegada dos imigrantes como posteriormente para o escoamento de produtos (Karam, 1992).

Nos primeiros boletins consulares italianos a partir de 1883 destacavam o rio Taquari como um rio superior e navegável até a vila de Taquari e por vapor até a cidade de Porto Alegre. O cônsul Enrico Perrod registrou sua importância para o transporte de madeiras em jangadas (Boletim Consular, 1883, V.XIX, Parte I). Durante a colonização a necessidade de transporte foi crescente em vista da expansão dos excedentes gerados na agropecuária e do surgimento de novas companhias de navegação (Ahlert e Gedoz, 2001). No contexto hidroviário, o rio Taquari por suas razões e condições geográficas, desenvolveu grande atividade portuária, como o porto de General Osório (atual cidade de Muçum).

Em suma, percebe-se que os principais rios ítalo-brasileiros tinham uma relevância na vida dos italianos, imigrantes e seus descendentes. Pádua e Chambouleyron (2019) enfatizam que os rios adquirem sentido humano em várias situações em que as sociedades interagem de maneira interna com os sistemas fluviais. Desta maneira, tornam-se elementos importantes que abordam para além da localização geográfica, a vida social, cultural e econômica.

Transporte de madeiras na hidrografia norte ítalo-brasileira

Uma das principais atividades identificadas em relação aos rios ítalo-brasileiros foi o sistema de transporte de madeiras pelos rios. No norte da Itália uma série de trabalhadores especializados providenciaram grande quantidade de madeira desde o

corte, transferência para o rio, flutuação, serragem e transporte em jangadas para Veneza. Estes eram os *boscaioli*¹¹, as *menadas*¹², os *seganti*¹³ e os *zattieri*¹⁴.

Uma região importante da Itália onde encontrava-se grande comércio de madeiras e *boscaioli* era nos Alpes Cadorinos, na província de Beluno. O entrevistado E1 da cidade de Auronzo di Cadore destaca que sua família sempre trabalhou na extração de madeira e também apresenta as espécies da flora:

F – Talvez o bosque deve ser.

P – Então a madeira de onde vem aqui?

A – De nossa zona.

P – Tudo Cadore!

A – Tudo Cadorino [...] Sim, agora é madeira da região nossa.

P – E que tipos de madeiras tem aqui?

A – Só abies abete e pinu. Abete que é um termo latino é albi bicea, termo científico, é espécie e abete branco e abeto vermelho.

P – E a faia?

A – Não. Na nossa zona não existe madeira de folha, são coníferas¹⁵ (E1, 30/01/18, p.3, tradução nossa).

Conforme informações do entrevistado italiano, a região do Cadore era importante para o comércio de madeira e com espécies coníferas de abete (*Abies*): branco (*Abies alba*) e abete vermelho (*Picea abies*). No final de março de cada ano as atividades eram recorrentes ao longo do Piave e seus afluentes, como o Cordevole, o Boite, o Ansiei, o Padola, o Cordevole di Visdende. Milhares de toras eram empilhadas e prontas para serem colocadas na água e flutuar livremente até as serrarias. A cidade de Codissago, província de Beluno, estava estrategicamente localizada próxima das serrarias. Assim, os habitantes saíam de manhã e quando chegavam nas florestas

¹¹ Lenhadores.

¹² Jangadeiros especializados na flutuação das lenhas.

¹³ Serradores.

¹⁴ Jangadeiros.

¹⁵ F – Forse il bosco di essere. P – Quindi il legname da dove viene qua? A – Di nostro zone. P – Tutto Cadore! A – Tutto cadorino [...] Sì, adesso è legname della regione nostra. P – E che tipo de legname avete qua? A – Di solo abies abete e pinu. Abete che in termo latino è albi bicea, termo scientifico è specie e abete bianco e abete bianco e abete rosso. P – E il faggio? A – No. Nella nostra zona non esiste un legno di foglia, sono conifere.

iniciavam os cortes de madeira, em seguida construíam as jangadas e até a noite desciam o rio chegando em frente à cidade onde estava o porto de Castello.

Os maiores protagonistas das atividades de transporte de madeira flutuantes sejam elas soltas ou amarradas, eram os *zattieri* e *menadas* (Figura 3). As madeiras eram conduzidas dos bosques alpinos e pré-alpinos até o Mar Adriático, a fornecer sobretudo o grande arsenal veneziano. O mercado de venda era principalmente no Vêneto, onde as madeiras serviam para alimentar fábricas, armazéns e empresas. Muitos *contadini*¹⁶ além dos trabalhos no campo e criação de animais, se ocupavam na produção de madeira.

Figura 3 – *Zattiere* no rio Piave. **Fonte:**

<https://www.museozattieri.it/Ita/Home/index07e4.html?idCanale=11&ID=526&idRigaMenu=526>

Os *menadas* destinavam a flutuação das madeiras nos rios e era considerado um trabalho pesado, com dificuldades e perigo para liberar os troncos nas margens dos rios (Battisti, 1912; Bonan, 2018). Tanto no Vêneto como Trentino Alto-Ádige, os *menadas* faziam fluir milhares de troncos ao ano dos bosques até a cidade de Veneza. Segundo

¹⁶ Termo em italiano utilizado nesta tese que significa camponeses, colonos.

Battisti (1912), em 1890 tinha no Trentino Alto-Ádige cerca de 8 mil pessoas que trabalhavam exclusivamente na cultura das florestas. Outros operários eram empregados em poucas serrarias, pois nem todos os troncos eram transportados pelos rios e ficavam para o trabalho manual.

Os *zattieri* conduziam as jangadas que transportavam troncos, passageiros, materiais e equipamentos. Magno (2010) destaca que entre os séculos XVIII e XIX desceram mais de 300 mil troncos de árvores pelo rio Piave. Boa parte deles serviam para construir navios, barcos, gondolas e manter a estrutura da cidade de Veneza. Também com a quantidade de troncos anualmente fabricaram três mil *zatteri*. Normalmente os trabalhos com *zatteri* eram realizados pelos homens e o trânsito de *zatteri* era mais intenso entre o verão e o outono.

Os troncos eram colocados nas *zatteri* e desciam pelos rios Tagliamento, Piave ou Brenta. O transporte de lenha perdurou durante todo o século XIX e no século seguinte iniciaram-se novas vias ferroviárias e um melhoramento da estrutura viária (Celetti, 2008). Concomitante Magno (2010) destaca que o transporte com *zatteri* continuou até a década de 1920, pois a ferrovia havia sido concluída em 1913, e logo, surgiram novos meios de transporte, como caminhões e o trem.

Ao norte do rio Taquari a atividade portuária com as jangadas e principais portos também foi praticada e vivenciada pelos descendentes de imigrantes italianos. Além de outras utilizações da madeira, as tábuas muitas vezes eram utilizadas para o preparo das balsas. Uma balsa tinha doze ou treze quartéis ou conjuntos de tábuas enfardadas, presas aos fundamentos da balsa através de fortes amarrados por cipós. Não se podia sobrepor muitas tábuas, pois o peso não seria sustentado pelas águas e afundaria (Figura 4). Para o êxito das viagens, se aproveitava o nível cheio das águas e quando era época de seca as tábuas eram puxadas pelos carreteiros e enfardadas para a época das viagens. Outros elementos naturais, como os cipós, eram utilizados nesta atividade (Costa, 1976).

Figura 4. Balsa sobre o rio Taquari na colônia Guaporé. Fonte: Costa (1976, p. 171).

As balsas foram por muito tempo utilizadas como meio de transporte para o comércio de madeiras e outros produtos, bem como para a chegada dos imigrantes italianos e descendentes no rio Taquari. Uma viagem de balsa levava em média doze dias para chegar até Porto Alegre. No ano de 1918 foi inaugurada na colônia Guaporé a barca sobre o rio Taquari (Balbinot e Tedesco, 2020). Conforme o entrevistado E5 era frequente o transporte de madeiras de pinheiros (*Araucaria angustifolia*) em balsas no rio Taquari:

M - E a madeira de pinheiro ela vinha de balsa.

J - Ah não era daqui daí?

M - Não.

J - Vinha de outras cidades?

M - Vinha de balsa de Vacaria. Quando o rio tinha meia enchente então descia as balsa, as últimas fiz hora vê também.

J - Mas aí já eram serradas?

M - Sim, já era madeira pronta (E5,11/12/19, p. 5).

Com a indústria madeireira efetiva e consolidada pelo fio condutor da política desenvolvimentista do Governo Borges de Medeiros (1898-1908), houve um crescimento da exploração madeireira no Rio Grande do Sul que ainda enfrentava problemas gerais: a precariedade do sistema de transporte e escoamento da produção do interior. Encontrou-se um número relativamente grande nos relatórios da província sobre a construção e abertura de estradas nas colônias de Encantado e Guaporé entre os anos de 1899 a 1920. Borges de Medeiros em 1901 apresenta a estrada entre as colônias de Guaporé e Encantado ao porto para o escoamento das madeiras:

Segue adiantada a abertura da estrada de rodagem do Guaporé ao Encantado, cuja extensão será de 53 kilometros. Ligando a sede daquela futura colonia a **um porto do Alto Taquary**, é evidente a utilidade de tal melhoramento, levado a effeito em condições favoraveis ao tesouro publico (grifo nosso, MENSAGEM de 20/09/1901, p. 22).

No contexto hidroviário, o rio Taquari por suas razões e condições geográficas, possibilitou o desenvolvimento de grande atividade portuária, como o porto de Muçum. Tornou-se uma grande via de acesso de pessoas e produtos da colônia à capital sulina e foi muito importante por suas características econômicas. Também foi desencadeada a construção de estradas que ligassem Campo do Meio, atualmente Passo Fundo, até as margens do rio Taquari, processo que mais tarde influenciou na de fundação da colônia Guaporé (Balbinot e Tedesco, 2015).

Ao norte do rio Taquari, as mulas também desempenharam o transporte das toras dos lotes coloniais até o engenho pelas carretas puxadas a bois ou mulas. Depois de serradas, eram novamente transportadas com o auxílio das mulas até o porto de General Osório e seguiam destino até Porto Alegre pelo rio Taquari (Balbinot e Tedesco, 2020). Devido às características geográficas montanhosas, tentava-se evitar descidas ou subidas muito acentuadas, dificultando a condução das carretas. A viagem da colônia Guaporé até o Porto de Muçum era um trajeto de aproximadamente quarenta quilômetros que durava de dois a três dias. Em meio a esta distância formaram-se hotéis, casas de pasto e pequenas hospedarias (Balbinot e Tedesco, 2020).

Além do porto de Muçum, existiam outros pontos de coleta de produtos, como o milho e a banha, exportados e comercializado nos portos de Lajeado, Cruzeiro do Sul, Arroio do Meio e Encantado (Relatório de Intendência, 1911, p. 36). De acordo com Balbinot e Tedesco (2020) Guaporé exportou pelo porto Muçum 1.270.521 kg de banha, no valor de \$800 ao quilo, um valor total de 1.016:416\$800 réis.

A importância econômica da erva-mate foi marcada pela imigração e também pelo rio Taquari, navegável até o passo do Corvo, em Estrela/RS, essencial para transportar os produtos coloniais para Porto Alegre, inclusive a erva-mate obtida em territórios ao norte dos portos comerciais (Gerhardt, 2013). Os dados das Estatísticas de Exportação de 1908 a 1916 apresentam a erva-mate como um dos principais produtos da Vila Lajeado. Referente aos anos de 1913 a 1918 tem-se exportações feitas por Encantado e pela Barra do Jacaré (Livro de Estatística de Produção, 1913-1918).

No percurso dos principais rios analisados entre os territórios ítalo-brasileiros percebe-se a presença constante deste elemento natural em várias situações que envolvem atividades econômicas. Além da pesca e a diversidade dos peixes para sustento e venda, a rede fluvial tinha finalidades envolvendo irrigação, energia e transporte de produtos. Logo, os rios compõem a história e são sujeitos ativos para além da questão geográfica e natural, tornam-se presentes em atividades que envolvem os grupos sociais, e neste caso em ações e acontecimentos dos italianos, imigrantes italianos e descendentes.

Considerações Finais

O movimento dos rios e as sociedades adquirem sentido em várias situações quando interagem com os sistemas fluviais. Nessa perspectiva, analisou-se os fatos e fontes de forma comparativa entre diferentes dimensões (Barros, 2009) na hidrografia dos territórios ítalo-brasileiros. As conexões forneceram informações geográficas e

socioeconômicas semelhantes e diferentes nas espacialidades em que viveram italianos, imigrantes italianos e descendentes.

Uma das principais semelhanças ítalo-brasileiras referentes à hidrografia é de apresentar um rio principal que se articula seja por sua natureza, extensão e importância no escoamento das atividades econômicas. Por tratar-se de um território maior, a região norte italiana possui uma quantidade de três rios principais – Pó, Ádige e Piave, enquanto na região de colonização italiana o principal rio do Taquari-Antas, é o rio Taquari. Por serem territórios com características montanhosas, ambas espacialidades da hidrografia ítalo-brasileira, possuem muitos afluentes.

Deste modo, tiveram atividades econômicas voltadas para autoconsumo e venda com os peixes bem como uso no transporte fluvial de produtos e pessoas, sistemas de irrigação e energia. Em relação aos peixes não se encontrou espécies semelhantes entre ambos territórios. Do lado italiano identificou-se espécies como perca (*Perca fluviatilis*), truta (*Oncorhynchus mykiss*), enguia (*Anguilla anguilla*), peixe lobo (*Labra lupus*) e barbo (*Barbus barbus*). Ao norte do rio Taquari os principais eram dourado (*Salminus brasiliensis*), bagre (*Aspistor luniscutis*), lambari (*Astyanax*) e jundiá (*Siluriformes*).

Os principais rios ítalo-brasileiros pesquisados durante o século XIX e início do XX se assemelham em questões para o deslocamento das madeiras coníferas abete (*Abies*) e pinheiro (*Araucaria angustifolia*), de regiões montanhosas aos principais portos e serrarias, com a transportação das jangadas e a utilização de madeira para sua construção. Similarmente o nome dos rios é presente em cidades e localidades, no caso italiano muitas cidades levam o nome dos três principais rios em sua denominação e nas espacialidades ocupadas pelos imigrantes italianos o próprio rio Taquari e Muçum, apresentam toponímias indígena e espécie de peixe.

No caso italiano, além dos portos nos percursos dos rios e escoamento de madeira, muitas delas tinham como destino a cidade de Veneza, para fabricação de navios, barcos e gôndolas como também a sua manutenção. No rio Taquari foi

frequente o transporte de produtos como o milho, banha e erva-mate dos principais portos até a cidade de Porto Alegre. Foi relevante perceber que o rio Taquari representou uma importante via de deslocamento migratório das famílias aos lotes de terras próximos ao rio Taquari. Verificou-se que a colonização italiana em territórios próximos ao rio Taquari representou também a continuidade de tipos de trabalho, os quais eles já conheciam.

Em síntese, foi relevante refletir como foi presente os principais rios no cotidiano e principais atividades dos italianos, imigrantes italianos e descendentes. Para Arruda (2011), ao abordar os rios deve-se atribuir um enfoque ambiental e diálogo com as ciências naturais, conhecendo assim suas características, formação e contexto histórico e social. Assim, entende-se que o campo de investigação ambiental possibilita compreender as relações entre os elementos naturais e as sociedades humanas.

Os rios já tinham relevância antes da chegada dos italianos, e a proximidade das terras em relação a eles constituiu, ao que tudo indica, um importante fator de atração para os imigrantes. O aspecto similar envolve um rio principal que se articula seja por sua natureza, extensão e importância no escoamento das atividades econômicas. No norte da Itália o rio Pó apresentou uma relevância por sua extensão, pesca, navegabilidade e irrigação. O rio Taquari foi fundamental para a demarcação das terras vendidas e compradas pelos italianos, imigrantes italianos e descendentes, bem como para o deslocamento populacional, transporte de madeiras e produtos e portos. Mas no norte italiano encontra-se uma quantidade maior de rios, com três principais: Pó, Ádige e Piave enquanto ao norte do rio Taquari, somente o rio Taquari. Uma atividade também em comum foram os transportes de madeiras pelos rios, com *zattere*, *menadas* e *jangadas*.

Referências

Acervo fotográfico. Museo della Civiltà Contadina - Cascina: Il Cambonino Vecchio, Cremona, Itália.

- AHLERT, L.; GEDOZ, S.T. (2001). Povoamento e desenvolvimento econômico na região do Vale do Taquari, Rio Grande do Sul – 1822 a 1930. In: **Estudo & Debate**, Lajeado, 8 (1), 49-91.
- ARRUDA, Gilmar. (2011). Bacias hidrográficas, territórios, paisagens e a história ambiental. In: **Revista Porto**, Natal, (1),11-32.
- BALBINOT, G.; TEDESCO, J. C. (2015). A colônia Guaporé, o porto fluvial de Muçum e as companhias de navegação: nordeste do RS – 1982-1950. In: Tedesco, J. C.; Neumann, R.M. (Org.). **Colonos, colônias e colonizadoras: aspectos da territorialização agrária no Sul do Brasil**. Porto Alegre: Letra&Vida, (pp. 217- 245).
- BALBINOT, G.; TEDESCO, J. C. (2020). **A Colônia Guaporé: configuração territorial, política e econômica (1892-1940)**. Porto Alegre: EST Edições.
- BARROS, J.D'A. (2009). História comparada: atualidade e origens de um campo disciplinar. **História Revista**, 12(2), 279-315.
- BATTISTI, C. (1912). **Guida di Primiero**. Trento, Monauni.
- Bertonha, J. F. (2005) **Os Italianos**. São Paulo: Contexto.
- Bonan, G. (2018). Temi e problemi di storia forestale nella montagna veneta dell'Ottocento. **ATENEO VENETO**. 17, (pp. 127-143).
- Bonfadini, G.; Caltagirone, F.; Sordi, I.. Paul Scheuermeier: La Lombardia dei Contadini 1920-1932: **Lombardia orientale, le province di Brescia e Bergamo**. (I). Grafo edizione:2001.
- Bonoldi, A. (2016). **La risorsa mutevole**. L'Adige nell'economia della regione trentino-tirolese. In: Il fiume, le terre, l'immaginario : l'Adige come fenomeno storiografico complesso', Rovereto, Accademia Roveretana degli Agiati, Osiride, (pp.219-250).
- Bozzetto Junior, A. (2004). **Ilópolis: Origens e raízes**. Lajeado (RS): Grafocem.
- Celetti, D. (2008). **Il bosco nelle provincie venete dall'Unità ad oggi: struttura e dinamiche economiche in età contemporanea**. Libreria Editrice Università di Padova.
- Correspondência Oficial com a Inspecção de Geral de Terras de Colonização de 1885-1887. **Correspondência, Inspecção Geral das Terras e Colonização, dos anos de 1885 a 1887**. C037- Comissão de Terras e Colonização: Registro da Correspondência Oficial com a Inspecção Geral de Terras e Colonização (Taquari, Estrela, Dona Isabel), 1885-1887. Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul. Imigração, Terras e Colonização.
- Costa, R. et al. (1976). **Antropologia visual da imigração italiana**. Porto Alegre: EST.

D1 - DIÁRIO DE CAMPO de 01/09/2017. Visita a descendente imigrante de italiano. Linha São Francisco, Ilópolis/RS. **Projeto de Pesquisa Identidades Étnicas em espaços territoriais da Bacia Hidrográfica do Taquari-Antas**. Lajeado: Univates. 01 set. 2017. 4 p.

Diedrich, M. H. (2020). **Topônimos e História Ambiental no Rio Grande do Sul**. Tese de Doutorado em Ambiente e Desenvolvimento, Universidade do Vale do Taquari - Univates, Lajeado, RS. (pp.385)

Drummond, J. A. (1991). A História Ambiental: temas, fontes e linhas de pesquisa. **Estudos Históricos**, Rio de Janeiro, 4 (8),177-197.

E1 – Entrevistado 1: depoimento [30 jan. 2018, 37min:29s, 11p]. Auronzo di Cadore, Região Vêneto/Itália. Entrevistador: Janaíne Trombini. Região Vêneto/Itália: s.e., 2018. Gravação em máquina digital. Entrevista concedida a Equipe do Projeto. **Identidades Étnicas em espaços territoriais da Bacia Hidrográfica do Taquari-Antas**. Lajeado, RS, Univates.

E2 – Entrevistado 2: depoimento [14 set. 2018, 1h:15min, 23p]. Linha Jacarezinho, Encantado/RS. Entrevistador: Janaíne Trombini e Maurel Schlosser. Encantado/RS: s.e., 2018. Gravação em máquina digital. Entrevista concedida a Equipe do Projeto. **Identidades Étnicas em espaços territoriais da Bacia Hidrográfica do Taquari-Antas**. Lajeado. Univates.

E3 – Entrevistado 3: depoimento [11 jan. 2019, 26min:39s, 7p]. Caldonazzo, Região Trentino Alto-Ádige/Itália. Entrevistador: Janaíne Trombini. Região Trentino Alto-Ádige/Itália: s.e., 2019, Gravação em máquina digital. Entrevista concedida a Equipe do Projeto. **Identidades Étnicas em espaços territoriais da Bacia Hidrográfica do Taquari-Antas**. Lajeado, RS, Univates.

E4 – Entrevistado 4: depoimento [25 mar. 2019, 55min:03s, 11p]. Cremona, Região Lombardia/Itália. Entrevistador: Janaíne Trombini. Região Lombardia/Itália: s.e., 2019. Gravação em máquina digital. Entrevista concedida a Equipe do Projeto. **Identidades Étnicas em espaços territoriais da Bacia Hidrográfica do Taquari-Antas**. Lajeado, RS, Univates.

E5 – Entrevistado 5: depoimento [11 dez. 2019, 1h:22min, 33p]. Linha Alegre, Muçum/RS. Entrevistador: Janaíne Trombini e Maurel Schlosser. Muçum/RS: s.e., 2018. Gravação em máquina digital. Entrevista concedida a Equipe do Projeto. **Identidades Étnicas em espaços territoriais da Bacia Hidrográfica do Taquari-Antas**. Lajeado. Univates.

Ferri, G. (1985). **Encantado: sua história sua gente**. Encantado: Editora B.G.LTDA.

FERRI, G; TOGNI, A. C. (2012) **A história da Bacia Hidrográfica Taquari- Antas**. Lajeado: Ed. da Univates.

FRANZINA, E. (2006). **A Grande Emigração**. O êxodo dos italianos do Vêneto para o Brasil. Campinas: Unicamp.

GERHARDT, M. (2013). **História Ambiental da erva-mate**. Tese de doutorado em História, Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Florianópolis, SC. (pp. 290).

GREGORY, J. L. (2019). **Terra, fortuna e família: a atuação de Antonio Fialho de Vargas no mercado da terra (Segunda metade do século XIX)**. Dissertação de mestrado em História, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, UNISINOS, São Leopoldo, RS. (pp.185).

GROSSELLI, R. (1989). **Dove cresce l'araucaria dal primiero a novo Tyrol: contadini trentini (veneti e lombardi) nelle foreste brasiliane**. Parte III. Paraná: Litografia EFFE e ERRE.

HIDROGRAFIA. **Os rios Pó, Ádige e Piave no norte italiano**. Disponível em: https://d-maps.com/pays.php?num_pay=305&lang=pt. Acesso em: 10 jan. 2020.

KARAM, E. M. C. (1992). **Raízes da Colonização: em destaque a Colônia Guaporé e o município de Dois Lajeados**. Porto Alegre: CORAG.

KREUTZ, M. R. (2008). **O Contexto Ambiental e as primeiras ocupações humanas no Vale do Taquari**. Dissertação de mestrado, Centro Universitário UNIVATES, Lajeado. (pp.150).

LIVRO de Estatística de Produção, 1913/1918. Estatística das Exportações deste município durante o anno de 1913-1918. **Livro de Estatística de Produção (exportação) do município**. Fazenda. 1913/1918. s/p. Arquivo Histórico de Lajeado, Rio Grande do Sul.

MAGNO, A. M. (2010). **Piave: cronache di un fiume sacro**. Saggiatore.

MARMOCCHI, F. C. (1846). **Descrizione dell'Italia**. Poligrafia Italiana.

MEDEIROS, A. A. B. de. (1901). **Mensagem enviada à Assembleia de representantes do Rio Grande do Sul pelo presidente do Estado Antonio Augusto Borges de Medeiros, na 1ª sessão ordinária da 4ª legislatura em 20 de setembro de 1901**. Porto Alegre, Officinas Typographicas d' "A Federação", 1901. Disponível em: <http://ddsnxt.crl.edu/titles/182#?c=0&m=118&s=0&cv=1&r=0&xywh=-126%2C1728%2C2443%2C1723>. Acesso em: 17 abr. 2020.

MELLO, J. B. (1911). Mapa de alguns productos coloniaes exportados pelos principais portos do município: Lageado, S. Gabriel, Arroio do Meio e Encantado. **Relatório**

Apresentado pelo intendente João Baptista de Mello: Conselho Municipal,1911. p. 36. Arquivo Histórico de Lajeado, Rio Grande do Sul.

PÁDUA, J. A. (2010). As bases teóricas da história ambiental. In: **Estudos avançados**, [S.l.], 68, (24), 81-101.

PÁDUA, J. A.; Chambouleyron, R. (2019). Movimentos dos Rios/ movimentos da História. In: **Revista Brasileira de História**, São Paulo: ANPUH, 39 (81), 15-24.

PERCO, D. (1987). Antonio Maresio Bazolle. **Il possidente Bellunese**. Centro per la Documentazione dela Cultura Popolare, Feltre:2.

PERROD, E. (1883). Bollettino Consolare. Ministero per gli Affari Esteri. Le colonie Brasiliane. Conte D'Eu e Donna Isabella. Roma, Fratelli Bocca, Volume XIX. Parte I,1883 In: Herédia, V. B. M.; Romanato G. (2016). (Orgs.). In: **Fontes diplomáticas: documentos da imigração italiana do Rio Grande do Sul. Caxias do Sul**. Caxias do Sul, RS: Educs. (pp. 117-142).

PINSETTA, A. P. (2010). **Os limites do Vale do Taquari:** o antigo porto de Muçum. Monografia de Graduação, Curso de História, Centro Universitário UNIVATES, Lajeado, 2010. (pp.76).

PORTELLI, A. (2010). **Ensaio de história oral**. São Paulo: Letra e Voz.

RAMBO, Balduino. (2004). **A fisionomia do Rio Grande do Sul**. São Leopoldo: Unisinos.

RELEVO da bacia do rio Taquari-Antas, no Rio Grande do Sul. **rio Taquari e seus afluentes**. Disponível em: <http://www.aguaesolo.com/Cases/CERAN>. Acesso em 15 jan. 2020.

SCHNEIDER, F. (2019). **Poder, transformação e permanência:** a dinâmica de ocupação guarani na bacia do Taquari-antas, Rio Grande do Sul, Brasil. Tese de Doutorado em Ambiente e Desenvolvimento, Universidade do Vale do Taquari - Univates, Lajeado, RS. (pp.385).

TOZZETTI, A. T. (1874). **La pesca in Italia**. Documenti raccolti oer cura del Ministero di Agricoltura Industria e Commercio del regno d'Italia, Genova.

TROMBINI, J. (2016). **Imigrantes italianos e seus descendentes na Microrregião Oeste do Vale do Taquari:** história ambiental e elementos culturais. Dissertação de Mestrado, Universidade do Vale do Taquari UNIVATES, Lajeado,RS. (pp.229)

TROMBINI, J.; Laroque, L. F. S.; Castoldi, A. P. (2017). As companhias colonizadoras no processo da imigração italiana em territorialidades do Vale do Taquari/Rio Grande do Sul. **Clio: revista de Pesquisa Histórica**. Pernambuco, 35, 178-200.

WORSTER, D. (1991). Para fazer história ambiental. **Estudos Históricos**. Rio de Janeiro, 4 (8) 198-215.

ZATTIERE no rio Piave. 1 fotografia p&b. Disponível em:
<https://www.museozattieri.it/Ita/Home/index07e4.html?idCanale=11&ID=526&idRigaMenu=526> Acesso em 14 set. 2020.